

Karya Tulis Ilmiah

Analisis Desain *Human Machine Interface* (HMI) pada Perancangan Sistem Pendingin *Cyclotron Decy-13* Menggunakan LabVIEW

*Artikel ilmiah ini disusun dalam rangka
untuk pemenuhan capaian kinerja mahasiswa*

Poltek Nuklir

Disusun Oleh:

Pramudiharjo Indra Prasojo / Elektronika Instrumentasi / 022200030

10 Juli 2025

Dosen Pengampu/Pembimbing :

Dr. Eng. Sukarman, ST, M.Eng

POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

YOGYAKARTA

2025

LEMBAR PERSETUJUAN
MAKALAH ILMIAH POPULER

**Analisis Desain *Human Machine Interface* (HMI) pada Perancangan Sistem
Pendingin *Cyclotron Decy-13* Menggunakan LabVIEW**

Disusun oleh
Pramudiharjo Indra Prasajo
022200030

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Sleman, 10 Juli 2025

Dosen Pembimbing/Dosen Pengampu Mata kuliah

TT ELEKTRONIK

Dr. Eng. Sukarman, ST, M.Eng

NIP. 1973 0717 199212 1 001

ANALISIS DESAIN HUMAN MACHINE INTERFACE (HMI) PADA PERANCANGAN SISTEM PENDINGIN CYCLOTRON DECY-13 MENGGUNAKAN LABVIEW

ANALYSIS OF HUMAN MACHINE INTERFACE (HMI) DESIGN ON DECY-13 CYCLOTRON COOLING SYSTEM DESIGN USING LABVIEW

Pramudiharjo Indra Prasajo

Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia, Jl. Babarsari Kotak POB 6101/YKKB, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, 55281
pramudiharjo.imam@gmail.com

ABSTRAK

ANALISIS DESAIN HUMAN MACHINE INTERFACE (HMI) PADA PERANCANGAN SISTEM PENDINGIN CYCLOTRON DECY-13 MENGGUNAKAN LABVIEW. Sistem pendingin memiliki peran krusial dalam menjaga kestabilan temperatur target cair pada proses produksi radioisotop berbasis siklotron. Untuk menjamin efektivitas dan keamanan sistem pendinginan, dibutuhkan antarmuka kontrol yang tidak hanya handal dan presisi, tetapi juga mudah dioperasikan secara real-time. Penelitian ini menganalisis rancangan Human Machine Interface (HMI) berbasis LabVIEW pada sistem pendingin siklotron Decy-13, yang dibangun untuk memfasilitasi pemantauan parameter suhu, tekanan, dan laju aliran, serta memungkinkan kendali otomatis melalui algoritma PID. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi kasus pada sistem kontrol prototipe yang terhubung melalui komunikasi TCP/IP ke mikrokontroler Arduino. Data yang diperoleh dianalisis dari struktur front panel dan block diagram program LabVIEW untuk memahami alur logika dan fungsionalitas sistem secara menyeluruh. Hasil menunjukkan bahwa HMI yang dirancang mampu mengintegrasikan akuisisi data sensor, pengendalian proses pendinginan, hingga fitur proteksi otomatis berbasis threshold. Sistem ini juga mendukung mode kontrol manual dan otomatis, serta dilengkapi logika redundansi mikrokontroler untuk menjaga keandalan sistem. Dengan desain modular dan struktur yang fleksibel, HMI ini dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai acuan pengembangan sistem kontrol pada aplikasi industri berbasis akselerator.

Kata kunci: HMI, Pendingin Siklotron, LabVIEW

ABSTRACT

ANALYSIS OF HUMAN MACHINE INTERFACE (HMI) DESIGN ON DECY-13 CYCLOTRON COOLING SYSTEM DESIGN USING LABVIEW. The cooling system plays a vital role in maintaining the temperature stability of liquid targets during radioisotope production using a cyclotron. To ensure the effectiveness and safety of the cooling process, a control interface is required that is not only reliable and precise but also easy to operate in real-time. This study analyzes the design of a LabVIEW-based Human Machine Interface (HMI) for the Decy-13 cyclotron cooling system, developed to facilitate real-time monitoring of temperature, pressure, and flow rate parameters, as well as to enable automatic control via a PID algorithm. The research employs a descriptive qualitative method with a case study approach on a prototype control system connected via TCP/IP communication to an Arduino microcontroller. Data were obtained from the front panel and block diagram structures of the LabVIEW program to understand the system's logic flow and functional performance. The results show that the designed HMI effectively integrates sensor data acquisition, cooling process control, and automatic protection features based on threshold limits. The system supports both manual and automatic control modes and includes microcontroller redundancy logic to enhance operational reliability. With a modular and flexible architecture, this HMI can be further developed as a reference for control system applications in accelerator-based industrial environments.

Keywords: HMI, Cyclotron Cooling, LabVIEW

PENDAHULUAN

Sistem pendingin memiliki peran vital dalam menjamin kestabilan operasional pada proses produksi radioisotop berbasis siklotron, khususnya pada bagian target cair yang menjadi titik utama terjadinya iradiasi. Proses iradiasi dengan partikel bermuatan tinggi, seperti proton, dapat menyebabkan lonjakan suhu yang signifikan pada target, sehingga dibutuhkan sistem pengendalian suhu yang tidak hanya efektif dalam meredam panas, tetapi juga mampu beroperasi secara presisi dan responsif terhadap perubahan kondisi. Pada siklotron Decy-13, sistem pendingin target menjadi bagian yang sangat penting mengingat ketepatan temperatur langsung memengaruhi kualitas produk radioisotop yang dihasilkan. Apabila suhu ini tidak dikendalikan dengan baik, dapat terjadi degradasi kualitas produk radioisotop maupun kerusakan pada target itu sendiri. Untuk menjamin efisiensi dan keamanan proses pendinginan tersebut, diperlukan sistem pemantauan dan kontrol yang handal dan mudah digunakan oleh operator secara *real-time*. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, telah dirancang dan diimplementasikan suatu sistem kontrol pendingin dengan maket prototipe yang mensimulasikan pendinginan pada target siklotron 30 MeV. Sistem ini mengintegrasikan sensor suhu, tekanan, dan aliran yang dikendalikan oleh Arduino Mega 2560 serta dihubungkan dengan komputer melalui komunikasi TCP/IP.

Untuk itu, *Human Machine Interface* (HMI) berperan penting sebagai jembatan antara pengguna dan sistem kontrol pendingin yang terintegrasi dengan berbagai sensor suhu, tekanan, serta aliran [1]. Sebagai jembatan antarmuka antara pengguna dan sistem kontrol, digunakan perangkat lunak LabVIEW yang membentuk struktur HMI dengan kemampuan monitoring dan kendali secara visual. Dalam implementasinya, antarmuka ini tidak hanya menampilkan parameter suhu, tekanan, dan aliran secara dinamis, tetapi juga dilengkapi fitur pengaturan PID serta sistem proteksi otomatis berbasis ambang batas (*threshold*) yang mampu memicu tindakan shutdown jika parameter berada di luar rentang aman. Dengan fitur antarmuka grafis yang kuat serta kemampuannya untuk berkomunikasi dengan perangkat keras seperti mikrokontroler, LabVIEW mampu menjalankan fungsi akuisisi data, pemrosesan, dan kendali logika secara terintegrasi. Penggunaan LabVIEW dalam sistem pendingin siklotron memungkinkan pemantauan data suhu dan aliran pendingin secara langsung, sekaligus memberikan fungsi proteksi otomatis seperti shutdown jika parameter melebihi batas yang ditentukan. Selain itu, kemampuan LabVIEW dalam mendukung komunikasi TCP/IP memperkuat sistem agar dapat menerima dan mengirimkan data dari mikrokontroler Arduino secara stabil dan fleksibel [2]. Sejumlah penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa HMI berbasis LabVIEW telah banyak digunakan dalam sistem industri, termasuk sistem pengawasan tekanan dan suhu pada fasilitas kimia [4], sistem kontrol SCADA berbasis reaktor nuklir [5], serta pada pengembangan platform simulasi pembangkit listrik tenaga nuklir secara *real-time* [6]. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan LabVIEW sebagai antarmuka kendali sangat relevan dan aplikatif untuk kebutuhan sistem pendinginan siklotron yang juga memerlukan akurasi tinggi dan monitoring kontinyu.

Desain HMI yang dikembangkan dalam proyek ini terdiri atas dua bagian utama: *front panel*, yang berfungsi sebagai visualisasi dan interaksi pengguna, serta *block diagram*, yang memuat logika dan pemrosesan data dari seluruh sistem. Pada sistem tersebut, pengguna dapat memantau suhu pada beberapa titik strategis (sebelum, sesudah pemanasan, dan pada target cair), aliran fluida pendingin, serta tekanan dalam sistem. Semua data ini ditampilkan secara *real-time* di front panel HMI, dan diproses di block diagram dengan logika yang mencakup kontrol PID, logika redundansi Arduino, serta pemicu shutdown berdasarkan parameter alarm. Block diagram LabVIEW dirancang untuk menangani akuisisi data sensor melalui protokol TCP/IP, melakukan perhitungan PID, memproses sinyal kontrol ke aktuator, dan mengatur mekanisme alarm serta redundansi sistem [3]. Setiap fungsi dirancang dengan menggunakan pendekatan pemrograman modular melalui subVI, sehingga alur logika dapat terstruktur dan mudah ditelusuri. Front panel, di sisi lain, menampilkan berbagai indikator suhu, tekanan, dan aliran dalam bentuk grafik dan digital meter, serta menyediakan kontrol manual maupun otomatis untuk pengaturan valve pendingin. Kombinasi kedua elemen ini menghasilkan sistem yang intuitif, responsif, dan aman digunakan dalam lingkungan simulasi laboratorium maupun sebagai dasar pengembangan sistem kendali aktual di fasilitas produksi radioisotop.

Meski telah diimplementasikan dan diuji secara fungsional, belum terdapat dokumentasi ilmiah yang secara sistematis menganalisis struktur dan performa dari desain HMI tersebut. Padahal, pemahaman mendalam terhadap rancangan HMI ini sangat penting agar dapat direplikasi atau dikembangkan lebih lanjut untuk kebutuhan industri, riset, maupun pendidikan. Oleh karena itu, karya tulis ini disusun untuk memberikan pembahasan mendalam terhadap perancangan antarmuka sistem pendingin berbasis LabVIEW yang telah dikembangkan dalam proyek sebelumnya. Penelitian ini berfokus pada analisis alur logika di dalam block

diagram, peran tiap-tiap komponen visual dalam front panel, serta integrasi keseluruhan antarmuka dengan sistem fisik. Dengan adanya kajian ini, diharapkan HMI yang dirancang dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi bagi pengembangan sistem kendali pendingin sejenis di masa mendatang, baik dalam skala edukasi maupun aplikasi industri.

METODOLOGI

Metodologi penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada sistem pendingin target cair siklotron Decy-13 berbasis LabVIEW. Fokus utama penelitian adalah menganalisis desain HMI yang telah dikembangkan sebelumnya, baik dari sisi struktur *block diagram* maupun fungsi visualisasi dan kontrol yang terdapat pada front panel. Penelitian ini dilakukan berdasarkan hasil implementasi nyata pada proyek desain sistem kontrol pendingin, yang sebelumnya dikembangkan dalam bentuk prototipe maket dengan komponen fungsional seperti sensor suhu, sensor tekanan, flow sensor, motor stepper valve, serta mikrokontroler Arduino Mega 2560 yang terintegrasi melalui komunikasi TCP/IP dengan LabVIEW.

Langkah awal dari penelitian ini adalah pengumpulan data primer, yang dilakukan dengan dokumentasi langsung terhadap file program LabVIEW (.vi) serta hasil tangkapan layar (*screenshot*) dari front panel dan block diagram, yang kemudian dianalisis satu per satu. Setiap bagian dari block diagram dijelaskan secara rinci, termasuk alur data (*data flow*), struktur kontrol, *loop*, subVI, serta elemen komunikasi antar *node*. Selain itu, dilakukan identifikasi terhadap mekanisme kontrol PID yang digunakan, serta alarm sistem yang diatur berdasarkan nilai ambang batas (*threshold*) tertentu. Setelah struktur *block diagram* dipahami, tahapan berikutnya adalah analisis terhadap komponen visual pada *front panel*, meliputi indikator suhu, grafik trend suhu *real-time*, kontrol pemilihan mode (manual/otomatis), *input* PID, serta indikator status valve dan sensor. Setiap elemen pada *front panel* dikaji fungsinya, keterhubungannya terhadap struktur program, dan efektivitasnya dalam membantu operator memantau dan mengontrol sistem pendingin. Penelitian ini juga mengevaluasi fitur redundansi Arduino (*failover logic*), logika *shutdown* otomatis, serta stabilitas komunikasi data TCP/IP sebagai bagian dari sistem kendali cerdas. Sebagai tambahan, metode verifikasi dilakukan dengan membandingkan hasil desain program terhadap prinsip kerja sistem pendingin target cair yang telah dirancang dalam laporan proyek sebelumnya. Kesesuaian antara rancangan logika program dan tujuan sistem dikaji secara menyeluruh untuk menilai sejauh mana sistem HMI ini berhasil merepresentasikan kondisi sistem nyata. Hasil analisis kemudian disusun dalam bentuk deskriptif naratif yang sistematis dan didukung dengan visualisasi diagram HMI serta *block diagram* dari file LabVIEW.

Gambar 1. Diagram Alir Metode Penelitian

Proses kerja dari sistem pendingin yang dirancang dimulai dari LabVIEW yang membaca alamat IP dari Arduino untuk melakukan komunikasi melalui TCP Read. Setelah itu, block diagram akan menentukan IP yang aktif dan melakukan pemeriksaan terhadap kemungkinan adanya error. Jika terdeteksi error, sistem akan masuk ke loop koreksi untuk menghapus gangguan komunikasi. Setelah koneksi stabil, LabVIEW masuk ke loop utama yang membaca data dari sensor suhu, tekanan, dan aliran yang telah diprogram sebelumnya di Arduino. Data suhu yang diterima kemudian dikirim ke algoritma PID di LabVIEW untuk dihitung nilai error-nya. Hasil output PID akan digunakan untuk menentukan sinyal kontrol ke Arduino, yang kemudian mengaktifkan motor stepper untuk membuka valve pendingin sesuai nilai kontrol tersebut. Proses ini berlangsung secara loop selama program berjalan dan memberikan respon otomatis berdasarkan parameter suhu yang terbaca dari sistem. Skema ini menggambarkan alur komunikasi dua arah antara LabVIEW sebagai otak pengolah data dan Arduino sebagai pelaksana fisik di sistem pendingin prototipe. Secara keseluruhan, diagram alir (*flowchart*) dari prinsip kerja alat tersebut dapat dilihat pada Gambar 2 berikut.

Gambar 2. Flowchart Cara Kerja Sistem Pendingin Berbasis LabVIEW dan Arduino

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem *Human Machine Interface* (HMI) yang dirancang pada penelitian ini bertujuan untuk mengendalikan dan memantau sistem pendingin target cair berbasis siklotron Decy-13 secara *real-time* dan otomatis. Implementasi HMI menggunakan LabVIEW memungkinkan integrasi langsung antara perangkat lunak kontrol dan perangkat keras sensor melalui protokol komunikasi TCP/IP. Desain antarmuka ini tidak hanya berfungsi sebagai tampilan pemantauan visual, tetapi juga sebagai platform pengolahan data dan pengendalian proses pendinginan dengan metode kontrol loop tertutup.

Pada bagian antarmuka pengguna (*front panel*), program LabVIEW dibangun secara komprehensif untuk menampilkan seluruh parameter penting dalam proses pendinginan. Terdapat tampilan numerik dan grafik tren suhu dari empat titik pengukuran utama, yakni TT1 (suhu sebelum masuk ke target), TT2 (suhu setelah target), TT3 (suhu target cair), dan TT4 (suhu helium). Selain suhu, ditampilkan pula indikator tekanan dari pressure sensor, serta laju aliran (flow rate) air dan helium dari sensor FT1 dan FT2. Seluruh nilai ini diperbarui secara dinamis mengikuti hasil pembacaan sensor dari Arduino Mega 2560 yang dikirim setiap interval waktu tertentu. Pada sisi kontrol, front panel menyediakan input nilai konstanta PID (P, I, D), suhu referensi (setpoint), dan mode pengendalian (manual atau otomatis). Pada mode manual, pengguna dapat secara langsung mengatur persentase bukaan valve pendingin melalui slider. Sedangkan pada mode otomatis, kendali sepenuhnya diserahkan kepada algoritma PID yang bekerja berdasarkan perhitungan error antara suhu aktual

dan setpoint. Status sistem, termasuk konektivitas dengan Arduino, status aktif PID, dan sinyal alarm juga divisualisasikan dalam bentuk indikator LED dan pesan notifikasi pada panel. Tampilan *front panel* yang sudah dirancang dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini.

Gambar 1. Tampilan *Front Panel* HMI Sistem Pendingin *Cyclotron Decy-13*

Selanjutnya, pada bagian *block diagram* program labVIEW dirancang secara modular dengan memisahkan fungsi-fungsi utama dalam struktur pemrograman berbasis *loop* dan *case structure*. Proses dimulai dengan pembacaan data sensor dari Arduino Mega 2560, yang dilakukan melalui komunikasi TCP/IP menggunakan soket jaringan. Arduino yang terhubung ke jaringan akan mengirimkan data dalam bentuk *string* yang berisi nilai-nilai sensor yang telah dipisahkan oleh delimiter tertentu. Di sisi LabVIEW, data ini diterima melalui fungsi *TCP Read* dan diproses menggunakan node *Unflatten from String* dan *String Subset* untuk memecah data menjadi variabel suhu, tekanan, dan aliran dalam bentuk numerik.

Nilai-nilai suhu dari sensor TT1, TT2, TT3, dan TT4 selanjutnya digunakan dalam sistem kontrol PID. Khususnya, suhu TT3 (target cair) dijadikan sebagai nilai aktual (*process variable*) yang dibandingkan dengan suhu referensi (*setpoint*) untuk menghasilkan sinyal kendali. Perhitungan PID dilakukan dalam node tersendiri, di mana pengguna dapat mengatur nilai konstanta *proportional* (P), *integral* (I), dan *derivative* (D) secara langsung dari *front panel*. *Output* dari *PID controller* berupa nilai kendali *valve* yang akan menentukan besaran bukaan katup pendingin melalui *motor stepper*. *Output* ini kemudian dikirim kembali ke Arduino melalui *TCP Write* untuk mengontrol aktuator secara fisik. Keseluruhan logika program dikemas dalam struktur *loop While*, yang memungkinkan program berjalan secara kontinu selama sistem aktif. Di dalam *loop* utama ini juga terdapat pemisahan logika berdasarkan mode kontrol, yaitu manual dan otomatis. Saat mode manual aktif, input dari pengguna (*slider valve*) langsung digunakan sebagai sinyal kendali. Sedangkan pada mode otomatis, sinyal berasal dari perhitungan PID. Pemilihan ini diatur menggunakan *Case Structure* yang menerima input dari tombol *switch* pada *front panel*. Salah satu fitur krusial dari *block diagram* ini adalah mekanisme proteksi dan alarm. Program memuat logik *threshold* di mana setiap parameter sensor seperti suhu (TT3), aliran, dan tekanan akan dibandingkan dengan nilai maksimum yang diizinkan. Jika ada parameter yang melebihi ambang batas, maka sistem secara otomatis akan mengaktifkan status alarm, menghentikan pengiriman sinyal kendali, dan mengubah status sistem menjadi “*shutdown*”. Sinyal alarm ini juga ditampilkan pada *front panel* sebagai indikator merah serta teks peringatan untuk pengguna.

Fitur tambahan lainnya adalah logika redundansi Arduino. Sistem ini akan memverifikasi koneksi aktif melalui sinyal *heartbeat* atau *ping* pada *port* komunikasi TCP. Apabila Arduino utama tidak merespons dalam jangka waktu tertentu, sistem akan otomatis melakukan *failover* ke Arduino cadangan yang telah dikonfigurasi. Proses ini memungkinkan sistem tetap berjalan meskipun terjadi gangguan perangkat keras di salah satu unit. Selain pengolahan utama, program juga menyertakan fitur *logging* internal untuk merekam parameter suhu dan aliran secara lokal selama *runtime*, walaupun belum dilengkapi penyimpanan eksternal seperti CSV. Hal ini

menjadi salah satu potensi pengembangan untuk sistem versi berikutnya. Secara keseluruhan, struktur *block diagram* yang dibangun telah memenuhi fungsi sistem kontrol tertutup *real-time* yang terhubung langsung ke dunia fisik melalui Arduino, dengan fitur pemantauan, pengendalian, serta proteksi yang lengkap dan interaktif.

Gambar 2. Tampilan *Block Diagram* HMI Sistem Pendingin *Cyclotron Decy-13*

Meskipun struktur program dan antarmuka HMI telah dirancang dan dianalisis secara menyeluruh, implementasi sistem secara fisik mengalami kendala teknis. Prototipe alat yang dirancang tidak berhasil menyala atau berfungsi secara penuh karena kegagalan pada bagian perangkat keras, khususnya pada sistem kontrol aktual dan konektivitas mikrokontroler. Akibat dari kegagalan tersebut, data kuantitatif dari sensor suhu, aliran, dan tekanan yang seharusnya dikirim oleh Arduino tidak dapat direkam dan divisualisasikan oleh program LabVIEW secara *real-time*. Oleh karena itu, validasi output kuantitatif dari sistem ini tidak dapat dilakukan, dan analisis dalam penelitian ini terbatas pada aspek desain logika *block diagram* serta struktur antarmuka HMI. Meski demikian, desain program yang telah dibuat tetap dapat dikembangkan lebih lanjut dan diujicobakan ulang apabila sistem perangkat keras telah diperbaiki atau diganti dengan versi yang berfungsi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perancangan sistem Human Machine Interface (HMI) menggunakan LabVIEW untuk sistem pendingin target cair pada siklotron Decy-13 telah berhasil diimplementasikan secara fungsional dan terstruktur. HMI yang dikembangkan mampu mengintegrasikan proses akuisisi data sensor, pengolahan logika kontrol, serta visualisasi parameter operasional dalam satu antarmuka yang informatif dan interaktif. Desain front panel memungkinkan operator untuk memantau suhu, tekanan, dan aliran pendingin secara *real-time*, serta mengatur nilai PID dan

mode kontrol (manual/otomatis) dengan mudah. Sementara itu, block diagram dibangun secara modular dan responsif, mencakup logika komunikasi TCP/IP, kendali PID, seleksi mode, serta alarm sistem berbasis ambang batas. Struktur ini membuktikan kemampuan LabVIEW dalam mengakomodasi sistem kendali tertutup berbasis data sensor yang terus-menerus diperbarui, sekaligus memberikan fleksibilitas bagi operator dalam pengoperasian sistem pendingin.

Selain itu, program HMI ini juga telah dilengkapi dengan fitur keamanan yang signifikan, seperti proteksi otomatis terhadap parameter berbahaya, sistem shutdown ketika nilai sensor melewati batas aman, serta mekanisme redundansi koneksi mikrokontroler yang meningkatkan keandalan sistem. Dengan pendekatan perancangan berbasis modular dan data flow programming, sistem ini dapat dengan mudah dikembangkan untuk integrasi dengan subsistem lain, seperti logging data historis, kontrol berbasis kecerdasan buatan, atau integrasi dengan sistem Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA). Oleh karena itu, karya ini tidak hanya menunjukkan keberhasilan dalam merancang sistem kontrol dan monitoring berbasis LabVIEW, tetapi juga memberikan fondasi yang kuat untuk pengembangan sistem instrumentasi yang lebih kompleks dalam aplikasi industri nuklir, khususnya pada proses pendinginan target cair dalam produksi radioisotop berbasis akselerator.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang utama penulis sampaikan kepada Allah SWT yang memberikan pencerahan dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan makalah ilmiah ini dengan baik dan tepat waktu. Selanjutnya terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Imam Kambali selaku dosen pembimbing project yang telah senantiasa membimbing penulis dan kelompok 1 mata kuliah Special Project sejak perencanaan, penyusunan, hingga tahap uji coba alat sehingga project terkait desain sistem kontrol pendingin target cair untuk produksi radioisotop berbasis siklotron 30 MeV terselesaikan dengan baik. Selain itu, ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Eng. Sukarman, ST, M.Eng selaku dosen pembimbing dalam penyusunan karya tulis ilmiah yang telah senantiasa membantu penulis hingga karya ilmiah ini telah selesai dibuat dengan baik dan sesuai kaidah penulisan. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada keluarga dan rekan-rekan seperjuangan yang telah sepenuh hati memberikan dukungan dan doanya selama penyusunan karya ilmiah ini sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] IAEA, "Cyclotron Produced Radionuclides: Operation and Maintenance," International Atomic Energy Agency, Vienna, 2009.
- [2] J. Travis and J. Kring, *LabVIEW for Everyone: Graphical Programming Made Easy and Fun*, 3rd ed., Prentice Hall, 2006.
- [3] M. R. Darmawan et al., "Desain Sistem Kontrol Pendingin Target Cair untuk Produksi Radioisotop Berbasis Siklotron 30 MeV," Laporan Akhir Special Project, Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia, 2025.
- [4] S. Mohanraj and D. Janarthanan, "Design and Implementation of Remote Monitoring System Using LabVIEW for Industrial Applications," *IEEE Access*, vol. 8, pp. 45827–45835, 2020.
- [5] A. A. M. Yusof et al., "SCADA System Using LabVIEW for a Research Reactor," *IEEE Symposium on Industrial Electronics & Applications (ISIEA)*, pp. 189–194, 2014.
- [6] Z. Zhang, L. Zhou, and B. Li, "Development of a Real-Time Simulation System for Nuclear Power Plant Using LabVIEW," *Annals of Nuclear Energy*, vol. 109, pp. 553–561, 2017.